

ОБ АСИМПТОТИКЕ ПОЧТИ КРИТИЧЕСКОГО ВЕТВЯЩЕГОСЯ ПРОЦЕССА С ИММИГРАЦИЕЙ.

¹Жумакулов Хуршиджон Кодиралиевич, ²Мирзаарапова Дурдона Равшанжон кизи
¹КГПИ, ²магистрант НамГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894941>

Аннотация. Статья рассмотрены почти критические ветвящиеся процессы Гальтона–Ватсона с иммиграцией в случае, когда среднее число потомков одной частицы стремится к единице медленнее, чем n^{-1} , и найдена скорость роста почти критического ветвящегося процесса с иммиграцией в случае, когда среднее число потомков медленно стремится к единице. Оказывается, в этом случае процесс ведет себя как надкритический процесс.

Ключевые слова: почти критические ветвящиеся процессы, предельная теорема, условные математические ожидания, мартингалы, слабая сходимость.

Annotatsiya. Maqolada deyarli kritik immigratsiyali Galton -Watsonning tarmoqlanuvchi jarayonlari qaralgan bo'lib bir zarrachaning o'rtacha avlodlari soni birga n^{-1} ga nisbatan sekinroq intilgandagi holi qaralgan va avlodlari sonining o'rtachasi birga sekin yaqinlashuvchi immigratsiyali deyarli kritik tarmoqlanuvchi jarayonlarning o'sish tezligi topilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu holda jarayon o'zini kritikdan keyingi jarayon kabi tutadi.

Kalit so'zlar: deyarli kritik tarmoqlanuvchi jarayonlar, limit teorema, shartli matematik kutilma, martingallar, kuchsiz yaqinlashish.

Abstract. The article considers nearly critical Galton -Watson branching processes with immigration in the case when the average number of descendants of one particle tends to one more slowly than n^{-1} , and finds the growth rate of an nearly critical branching process with immigration in the case when the average number of descendants slowly tends to one. It turns out that in this case the process behaves as a supercritical process.

Key words: nearly critical branching processes, limit theorem, conditional mathematical expectations, martingales, weak convergence.

Предположим, что каждый индивидуум с вероятностью p_k имеет k потомков мужского пола. Далее, каждый индивидуум порождает $1-e, 2-e, \dots, n-e, \dots$ поколения потомков. Можно исследовать распределение такой случайной величины, как число потомков в n -м поколении, или определить вероятность того, что фамилия исчезнет. Такие вопросы будут изучаться ветвящихся процессов.

Предположим, что организм в конце своего времени жизни производит случайного число ξ потомков согласно распределению вероятностей

$$P\{\xi = k\} = p_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

где, как обычно, $p_k \geq 0$ и $\sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1$. В свою очередь потомки независимо друг от друга

в конце своего времени жизни производят потомство, каждый в соответствии с распределением (1). Для любого $n = 0, 1, 2, \dots$ определим процесс X_n следующими рекуррентными соотношениями

$$X_0 = 1, \quad X_n = \sum_{j=1}^{X_{n-1}} \xi_j \quad (2)$$

где ξ_j ($j \geq 1$) – независимые одинаково распределенные случайные величины с распределением

$$P\{\xi_j = k\} = p_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad \sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1.$$

Введем производящие функции

$$\varphi(s) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k, \quad |s| \leq 1$$

и

$$\varphi_n(s) = \sum_{k=0}^{\infty} P\{X_n = k\} s^k, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Итерации производящей функции $\varphi(s)$ определяются равенствами

$$\begin{aligned} \varphi_0(s) &= s, \quad \varphi_1(s) = \varphi(s), \\ \varphi_{n+1}(s) &= \varphi_n(\varphi(s)) = \varphi(\varphi_n(s)), \quad n = 0, 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (3)$$

С помощью (3) можно теперь вычислить математическое ожидание и дисперсию величины X_n . Предположим, что

$$m = EX_1 \text{ и } \sigma^2 = DX_1 = E(X_1^2) - (EX_1)^2$$

существуют и конечны. Заметим, что

$$m = \varphi'(1) \text{ и } \sigma^2 = \varphi''(1) + m - m^2.$$

Тогда

$$EX_n = \varphi_n'(1) = m^n$$

и

$$DX_n = \varphi_n''(1) + \varphi_n'(1) - [\varphi_n'(1)]^2 = \begin{cases} \sigma^2 m^{n-1} \frac{m^n - 1}{m - 1}, & \text{если } m \neq 1 \\ n\sigma^2, & \text{если } m = 1. \end{cases}$$

Процесс (2) называет докритическим, если $m < 1$, критическим, если $m = 1$ и надкритическим, если $m > 1$.

Определение 1. [4]. Вырождением назовем событие, состоящее в том, что случайная последовательность $\{X_n\}$ вся, кроме конечного числа членов, состоит из нулей.

Так как X_n целочисленная, то вырождение является событием, заключающимся также в том, что $X_n \rightarrow 0$. Далее, так как $P\{X_{n+1} = 0 / X_n = 0\} = 1$, то имеют место следующие равенства:

$$\begin{aligned} P\{X_n \rightarrow 0\} &= P\{X_n = 0 \text{ для некоторого } n\} = \\ &= P\{(X_1 = 0) \cup (X_2 = 0) \cup \dots\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P\{(X_1 = 0) \cup \dots \cup (X_n = 0)\} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\{X_n = 0\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(0). \end{aligned}$$

Определение 2. [4]. Обозначим через q вероятность вырождения, т.е.

$$q = P\{X_n \rightarrow 0\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(0).$$

Теорема 1. [4]. Если $m \leq 1$, то вероятность вырождения равна 1. Если $m > 1$, то вероятность вырождения равна единственному неотрицательному решению уравнения

$s = \varphi(s)$,

меньшему 1.

Если $E\xi = 1$, $0 < D\xi < \infty$, то

$$P\left\{\frac{2X_n}{bn} \leq x / X_0 = 1, X_n > 0\right\} \rightarrow 1 - e^{-x}, \quad n \rightarrow \infty \quad (4)$$

где $b = \varphi''(1)$. Если $E\xi^2 \log \xi < \infty$ и $k, n \rightarrow \infty$, $k = O(n)$, то при фиксированном i

$$\lim_{n \rightarrow \infty} i^{-1} (n\gamma)^2 P\{X_n = j / X_0 = i\} e^{j/n\gamma} = 1, \quad \gamma = \frac{D\xi}{2}.$$

Скорость сходимости в (4) при $E\xi^3 < \infty$ имеет порядок $O(n^{-1} \ln^2 n)$ (см. Р.И. Мухаммедханова [82 обзорнида]).

При любом значении $m > 1$ вероятность того, что n -е поколение будет состоять из любого положительного конечного числа индивидуумов, стремится к 0 при $n \rightarrow \infty$ в то время как вероятность вырождения стремится к q . В этом случае мы скажем, что $X_n \rightarrow \infty$, при $n \rightarrow \infty$ с вероятностью $1 - q$.

Понятия сходимости последовательности случайных величин $\{W_n\}$ к случайной величине W определяются, например, в монографиях А. Н. Колмогорова и Лоэва по теории вероятностей. Если говорить кратко, то сходимость по вероятности означает, что для каждого $\varepsilon > 0$ имеет место равенство $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|W_n - W| > \varepsilon\} = 0$; сходимость в среднем квадратическом означает, что $\lim_{n \rightarrow \infty} E|W_n - W|^2 = 0$; сходимость с вероятностью 1 предел $\lim_{n \rightarrow \infty} W_n = W$ существует. Из второго типа сходимости следует первые; третий тип сходимости также влечет за собой первый. Следствием любого из этих трех типов сходимости является сходимость распределению величин W_n к распределению величины W в каждой точке непрерывности последнего.

Обозначим $W_n = \frac{X_n}{m^n}$, $n = 0, 1, \dots$

Теорема 2.[4]. Если $m > 1$ и $EX_1^2 < \infty$, то случайные величины W_n сходятся с вероятностью 1 и в среднем квадратическом к случайной величине W , для которой

$$EW = 1, \quad DW = \frac{DX_1}{m^2 - m}.$$

В данной работе мы рассмотрим последовательности ветвящихся процессов Гальтона-Ватсона с иммиграцией $X^{(n)} = \{X_k^{(n)}, k \geq 0\}$ $n \in \mathbb{N}$ определенные следующими рекуррентными соотношениями

$$X_0^{(n)} \equiv 0, \quad X_k^{(n)} = \sum_{j=1}^{X_{k-1}^{(n)}} \xi_{k,j}^{(n)} + \varepsilon_k^{(n)}, \quad n \in \mathbb{N},$$

где при каждом $n \in \mathbb{N}$ совокупности $\{\xi_{k,j}^{(n)}, k, j \in \mathbb{N}\}$ и $\{\varepsilon_k^{(n)}, k \in \mathbb{N}\}$ являются совокупностями независимых неотрицательных целозначных и одинаково распределенных случайных величин, причем независимые между собой. Предположим, что для каждого

$n \in N$ $E(\xi_{1,1}^{(n)})^2 < \infty$, а случайные величины $\varepsilon_k^{(n)}$ принимают только значения 1 и 0 с вероятностями p_n и $1 - p_n$ соответственно, $0 \leq p_n \leq 1$.

Введем следующие обозначения

$$m_n = E\xi_{1,1}^{(n)}, \quad \sigma_n^2 = \text{var} \xi_{1,1}^{(n)}.$$

Процесс $X^{(n)}$ называется почти критический если $m_n \rightarrow 1$ при $n \rightarrow \infty$.

Предположим, что выполнено следующая условия:

при $n \rightarrow \infty$ величина m_n имеет асимптотическое представление

$$m_n = 1 + \alpha d_n^{-1} + o(d_n^{-1}), \quad (5)$$

где $\alpha > 0$, d_n – некоторая последовательность положительных чисел такая, что $d_n \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$.

В работах [5-8] исследована асимптотическое поведения процесса $X^{(n)}$ в случае, когда последовательность nd_n^{-1} при $n \rightarrow \infty$ имеет конечный предел. В отличие от этих работ мы рассмотрим случай, когда $nd_n^{-1} \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$ и доказали следующую теорему.

Теорема 3. Пусть выполнены следующие условия:

- 1) $m_n = 1 + \alpha d_n^{-1} + o(d_n^{-1})$, при $n \rightarrow \infty$ где $\alpha > 0$, d_n такая, что $nd_n^{-1} \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$,
- 2) $d_n p_n \rightarrow p$, $d_n \sigma_n^2 \rightarrow \sigma^2$ при $n \rightarrow \infty$,
- 3) $m_n^{-2n} \text{cov}(X_{n+m}^{(n+m)}, X_n^{(n)}) \rightarrow (2\alpha)^{-1} p(1 + \alpha^{-1} \sigma^2)$ при $n \rightarrow \infty$.

Тогда при $n \rightarrow \infty$ случайная величина $(m_n)^{-n} X_n^{(n)}$ сходится в среднем квадратическом к некоторой случайной величине w для которой

$$Ew = \alpha^{-1} p, \quad \text{var} w = (2\alpha)^{-1} p(1 + \alpha^{-1} \sigma^2).$$

Доказательство. Согласно леммы 2.1 [7]

$$EX_k^{(n)} = \frac{m_n^k - 1}{m_n - 1} \lambda_n.$$

Отсюда

$$\begin{aligned} E\left((m_n)^{-n} X_n^{(n)}\right) &= m_n^{-n} \frac{m_n^n - 1}{1 + \alpha d_n^{-1} + o(d_n^{-1}) - 1} p_n = \frac{1 - m_n^{-n}}{\alpha d_n^{-1} + o(d_n^{-1})} p_n = \\ &= \frac{d_n p_n}{\alpha} - \frac{1}{m_n^n (\alpha d_n^{-1} + o(d_n^{-1}))} \rightarrow \alpha^{-1} p \end{aligned}$$

при $n \rightarrow \infty$.

В силу леммы 2.1 [7], учитывая условия теоремы и то, что $m_n^n \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$ имеем

$$\begin{aligned} \text{var}\left((m_n)^{-n} X_n^{(n)}\right) &= m_n^{-2n} \text{var}\left(X_n^{(n)}\right) = \\ &= m_n^{-2n} \left(\frac{m_n^{2n} - 1}{m_n^2 - 1} p_n (1 - p_n) + \frac{(m_n^n - 1)(m_n^{n-1} - 1)}{(m_n - 1)(m_n^2 - 1)} p_n \sigma_n^2 \right) = \\ &= \frac{1 - m_n^{-2n}}{2\alpha d_n^{-1} + \alpha^2 d_n^{-2}} p_n (1 - p_n) + \frac{m_n^{-2n} (m_n^{2n} m_n^{-1} - m_n^n - m_n^n m_n^{-1} + 1)}{\alpha d_n^{-1} (2\alpha d_n^{-1} + \alpha^2 d_n^{-2})} p_n \sigma_n^2 = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{d_n p_n - d_n p_n^2}{2\alpha + \alpha^2 d_n^{-1}} + \frac{m_n^{-1} - m_n^{-n} - m_n^{-n} m_n^{-1} + m_n^{-2n}}{\alpha d_n^{-2} (2\alpha + \alpha^2 d_n^{-1})} p_n \sigma_n^2 = \\ &= \frac{d_n p_n - d_n p_n^2}{2\alpha + \alpha^2 d_n^{-1}} + \frac{d_n^2 p_n \sigma_n^2}{2\alpha^2 + \alpha^3 d_n^{-1}} \rightarrow \frac{p - pp_n}{2\alpha} + \frac{p\sigma^2}{2\alpha^2} \end{aligned}$$

при $n \rightarrow \infty$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Жумакулов Х.К. Одна предельная теорема для ветвящихся процессов со стационарной иммиграцией. // Материалы Республиканской научной конференции “Современные проблемы математики, механики и информационных технологий”, 8 мая 2008. –Ташкент, 2008. –С. 88-89.
2. Жумакулов Х., Предельные теоремы для последовательности ветвящихся процессов с иммиграцией. Материалы научной конференции «Актуальные вопросы анализа» 22-23 апреля, 2016, Карши, стр. 327-328.
3. Жумакулов Х., Скорость роста почти критических ветвящихся процессов с иммиграцией. Тезисы докладов научной конференции «Проблемы современной топологии и её приложения» 5-6 мая, 2016, Ташкент, стр. 181-183.
4. Харрис Т.Е. Теория ветвящихся случайных процессов. –М.: Мир, 1966. –355 с.
5. Хусанбаев Я.М. О поведении процесса Гальтона-Ватсона с иммиграцией. ДАН РУз, 2007, № 2, 3-5.
6. Хусанбаев Я.М. О флуктуации ветвящихся процессов с иммиграцией. УзМЖ, 2008, № 1, 112-126.
7. Ispany M., Pap G., Van Zuijlen M.C.A. Fluctuation limits of branching processes with immigration and estimation of the means. Adv.Appl. Probab., 2005, v. 37, 523-538.
8. Sriram T.N., Invalidity of bootstrap for critical branching processes with immigration. Ann. Statist., 1994, v. 22, 1013-1023.